

The New *Cultural Coordination* of the Engineering Faculty of the University of Carabobo: Cooperation and Teamwork

Eduar Sánchez ,

Coordinación Sectorial de Cultura, Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo,
Valencia, Venezuela

Recibido: diciembre, 2021

Aceptado: diciembre, 2021

Autor para correspondencia: E. Sánchez. e-mail: eduarsanchezhernandez@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6427775>

Summary

The purpose of this publication is to show the various activities that are carried out in the *Cultural Coordination* of the Faculty of Engineering (FI) of the University of Carabobo. The tasks are carried out jointly with different dependencies, among which are the *Department of Humanities and Social Sciences*, the *Student Affairs Department*, the six (06) FI Schools, the *Central Department of Culture*, the *University Nursery*, among others. The success of management is characterized by teamwork and institutional cooperation. The primary objective is to integrate, train and sensitize the entire university community, mainly made up of students, professors, administrative staff and workers, so that they can participate in the cultural life of the university with a view to better adapting to society.

Keywords: culture; plastic arts; auditory arts; collaborative work.

Artículo de divulgación

La nueva *Coordinación de Cultura* de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo: Una labor de cooperación y trabajo en equipo

Resumen

La presente publicación tiene la finalidad de mostrar las diversas actividades que se desarrollan en la *Coordinación de Cultura* de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad de Carabobo. Las labores se realizan conjuntamente con diferentes dependencias, entre las que se encuentran el *Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales*, la *Dirección de Asuntos Estudiantiles*, las seis (06) Escuelas de la FI, la *Dirección Central de Cultura*, el *Vivero Universitario*, entre otras. El éxito de la gestión se caracteriza por el trabajo en conjunto y la cooperación institucional. El objetivo primordial es integrar, formar y sensibilizar a todo el colectivo universitario integrado principalmente por estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero, a fin de que participen en la vida cultural de la universidad con miras a una mejor adaptación a la sociedad.

Palabras clave: cultura; artes plásticas; artes auditivas; trabajo colaborativo.

1. Antecedentes

La *Coordinación de Cultura* con más de 55 años de ininterrumpida labor es una institución pionera en el movimiento de las artes en la Universidad de Carabobo (UC). Anteriormente, llamada *Centro Cultural*, fue constituida el 21 de marzo de 1966, por iniciativa de los Profesores Danilo Laya y Daniel Labarca, los cuales hicieron la solicitud de su creación ante el Consejo de la Facultad de Ingeniería. Durante muchos años lideró las actividades de las artes plásticas, el canto coral, la estudiantina, literatura y un espacio dedicado al cine para los estudiantes denominado *cine universitario*.

El *Centro Cultural* estaba dedicado a la organización de exposiciones donde se daban cita artistas de la talla de Braulio Salazar, Jacobo Borges, Wladimir Zabaleta, Carlos Zerpa, Policarpo Contreras y Simón García entre otros. Además, se promovían charlas, foros y conferencias con distinguidas personalidades del entorno cultural nacional, entre las cuales podemos señalar a Eugenio Montejo, Aquiles Nazoa, José Ignacio Cabrujas, Pedro León Zapata, Román Chalbaud, Isaac Chocrón, Rubén Monasterios, Ibsen Martínez y Julio César Mármol, entre otros.

2. Misión y visión

Actualmente, la *Coordinación de Cultura* se encuentra adscrita a la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Ingeniería. Es importante resaltar que su misión es la de ser pilar fundamental de la actividad cultural universitaria y tiene como visión mantener su labor en la Facultad de Ingeniería (FI), contribuyendo así con la formación de los profesionales integrales que el país necesita.

3. Importancia

En el diseño curricular de las carreras que ofrece la FI de la UC, la cultura ocupa un lugar fundamental como enlace en la formación integral del ingeniero del siglo XXI, ya que une las materias científico-tecnológicas con las de humani-

dades complementándose para formar y transformar al estudiante que busca la luz del conocimiento mediante el desarrollo de habilidades y destrezas en actividades prácticas. El alumno pueda dar riendas sueltas a su potencial creativo para fortalecer sus competencias individuales, trabajando en equipo dentro de las organizaciones, aportando soluciones a los problemas que se le presenten continuamente de una manera más pro-activa a los diferentes desafíos de la existencia cotidiana.

4. Objetivos

Los objetivos que guían a la *Coordinación de Cultura* están perfectamente establecidos en el manual de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) [1] y en el Manual único de la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de las facultades [2], los cuales son:

1. Estimular, promover, divulgar y desarrollar los valores de la cultura universal, nacional y regional en la comunidad de la FI.
2. Desarrollar las áreas de literatura, artes auditivas, plásticas, escénicas, visuales, audiovisuales y del séptimo arte.
3. Informar, formar y concientizar a todos los estudiantes, a fin de que participen en el movimiento de la sociedad y de la vida en todas sus formas.
4. Proyectar los valores culturales de la FI, dentro y fuera de nuestra comunidad universitaria.
5. Sensibilizar e involucrar a los profesores, personal administrativo y obrero a participar en la vida cultural de la universidad para lograr una mejor adaptación a la sociedad y procurar la transformación positiva de la misma.

5. Funciones

Las principales tareas que debe cumplir son las siguientes:

- Consolidar las actividades de los diferentes grupos culturales.
- Organizar talleres de formación de las distintas disciplinas artísticas.

- Coordinar y organizar eventos y espectáculos de índole netamente cultural.
- Estimular la creación de nuevos grupos culturales y musicales.
- Coordinar y organizar charlas, foros, coloquios, seminarios y congresos relacionados con las diferentes disciplinas artísticas.
- Planificar, organizar, fomentar y dirigir las actividades de extensión cultural intra y extra muros.
- Prestar apoyo a todas las actividades organizadas por la *Dirección Central de Cultura* de la UC.
- Prestar sus instalaciones para la realización de actividades extra curriculares, tales como seminarios, foros, talleres y además para actos académicos que requieran equipos de apoyo audiovisual.
- Representar a la FI en las reuniones ordinarias de la *Comisión de méritos Culturales*, de la *Dirección Central de Control de Estudios* de la UC, mecanismo por el cual se les facilita el ingreso a la universidad a los estudiantes destacados en el área.

6. Plan de acción

Para cumplir cabalmente con los objetivos y las funciones trazadas, la *Coordinación de Cultura* tiene su plan de acción anual, donde se describen una serie de labores permanentes y complementarias, las cuales buscan incentivar las competencias, habilidades, destrezas y capacidades de toda la comunidad de la FI, especialmente el trabajo en equipo, cooperando entre sí, con otras dependencias y organismos del ámbito universitario y de la sociedad. Las actividades que se vienen llevando a cabo desde hace varios años son: los talleres de artes plásticas, teatro y fotografía; cursos de guitarra y cuatro; el *Cine Club Ingeniería UC* y la *Coral de la FI* (ambas en reestructuración actualmente).

7. Nueva gestión

A partir de febrero del año 2017, la *Coordinación de Cultura* ha buscado innovar mediante la participación más activa de las cátedras, departamentos

y direcciones de las seis escuelas junto a la *Dirección de Estudios Básicos* de la FI. Busca la interacción por medio de alianzas estratégicas con otras facultades y dependencias de la UC, entre las que se cuentan, la *Dirección Central de Cultura*, *Centro de Estudios Musicales Gustavo Celis Sauné*, *Capellanía Universitaria*, *Vivero Universitario*, *Coordinación Sectorial de Cultura de la Facultad de Ciencias y Tecnología*, *Dirección de Prevención de Incendios, Protección y Seguridad de la Universidad de Carabobo* (PIPSUC), *Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad* entre otras instituciones.

Figura 1: Acto de reconocimiento realizado en el boulevard de la FI a las agrupaciones culturales, personalidades e instituciones en apoyo a la cultura universitaria, año 2018 y 2019

El significativo quehacer de la nueva gestión de la *Coordinación de Cultura* ejecutado en los espacios físicos de su sede, área del boulevard, auditorio *Ninoska Maneiro* de la FI entre otros, se expone y comenta a continuación, mediante una representativa muestra fotográfica. En Figura 1 se visualiza el acto de reconocimiento a las agrupaciones culturales, personalidades e instituciones, donde por primera vez en la historia se honra la

colaboración de importantes actores en pro de la cultura universitaria.

Figura 2: Concurso y bendición de pesebres, misa de aguinaldo, año 2018

Las tradiciones decembrinas ocupan un lugar muy especial en todos los miembros de la comunidad uceista que hacen vida en la FI. La Figura 2 muestra parte del ambiente de las navidades con la realización del concurso y bendición de pesebres, misa de aguinaldo, encuentro de parradas, la parada del Niño Jesús. Además, otro aporte de la *Coordinación de Cultura* conjuntamente con el *Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de Estudios Básicos* y la *Coordinación del Curso Introductorio*, es la realización de la obra de teatro *El Pesebre Viviente*, donde los estudiantes participan activamente, previo a un taller que reciben. El *Orfeón de la UC* también se hizo presente (Figura 3) mostrando los valores y talentos culturales de la universidad.

Con la finalidad de rescatar las costumbres carnavalescas se organizó el *Desfile tradición del carnaval venezolano* con la participación de grupos culturales de los municipios Naguanagua, Guacara, Valencia, Puerto Cabello y Libertador del estado Carabobo, en la Figura 4 se aprecia parte de las comparsas presentadas.

En la Figura 5 se observa el acto correspondiente a la presentación del proyecto titulado: *Promover la sustentabilidad ecológica*, mediante la utilización de técnicas de manejo de plantas para mejoras en las áreas verdes de la FI de la Universidad

Figura 3: Presentación del *Orfeón de la Universidad de Carabobo* en la misa de navidad de la FI, año 2018

Figura 4: Celebración de los carnavales con el desfile de tradición del carnaval venezolano año 2019

Figura 5: Presentación del proyecto de servicio comunitario para mejorar las áreas verdes de la facultad con los estudiantes de ingeniería año 2018 de Carabobo, que busca educar y concientizar a

los estudiantes en la recuperación y mantenimiento de las áreas verdes de la facultad. Esta iniciativa conjuntamente con la *Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales* [2], las Escuelas Ingeniería Química y Civil y el *Vivero Universitario* de la *Dirección de Planta Física* se enmarca en la materia de *Servicio Comunitario*, que los alumnos deben cursar en el octavo semestre de su carrera. El proyecto cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, especificado en los numerales 4 y 13 de su reglamentación, los cuales se refieren a la educación de calidad y acción por el clima respectivamente; incentivando así la cultura conservacionista que deja huella en la formación integral del ciudadano universitario y en las instalaciones de la UC [3].

Figura 6: Edición del salón INGENIO-UC, una Ventana abierta a la creatividad, con el equipo ganador, año 2018, acompañado por el profesor Eduar Sánchez

La participación conjunta con el *Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales* en la cátedra *Creatividad e Inventiva* de la edición del salón *INGENIO-UC*, una ventana abierta a la creatividad también es una tarea de la nueva gestión, la Figura 6 recoge al equipo de estudiantes ganadores de la muestra acompañados por el profesor Eduar Sánchez responsable de la *Coordinación de Cultura* de la FI.

El acto de bienvenida a los nuevos estudiantes de la FI es sin duda una actividad muy importante para los alumnos que ingresan por primera vez a la universidad. Para la ocasión la *Coordinación de*

Figura 7: Acto de Bienvenida a los nuevos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Auditorio Ninoska Maneiro, año 2018

Cultura conjuntamente con la *Dirección de Asuntos Estudiantiles* y el *Departamento de Humanidades* realizaron la presentación de la conferencia informativa sobre todos servicios de la FI y las diferentes opciones culturales en las que los alumnos pueden participar, la Figura 7 evidencia imágenes del momento.

El trabajo mancomunado entre la *Dirección Central de Cultura* y su dependencia sectorial en la FI es de alta relevancia y ha permitido realizar diversas acciones en conjunto, donde se destacan: el rescate de la celebración del día nacional del estudiante, donde los jóvenes han disfrutado de obras de teatro, presentación de grupos de danzas, títeres y musicales, contando con la participación del *Centro de Estudiantes de Ingeniería*; las *Jornadas de información cultural (INFOCULTURA)*, con la finalidad de que toda la comunidad universitaria conozca las diferentes propuestas en las que pueden participar, conjuntos culturales y así puedan

Figura 8: Misa del 60 aniversario de la Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo, año 2018

inscribirse; taller para la elaboración y muestra de la *Cruz de Mayo*; presentación de la agrupación coral infantil UC con una muestra de su repertorio musical y exposiciones de fotografías en los espacios del boulevard de la FI. En la Figura 8 se ilustra parte de las conmemoraciones por motivo del 60 aniversario de la *Dirección Central de Cultura* de la Universidad de Carabobo en año 2018.

Figura 9: *Departamento de Artes Escénicas* y el grupo *Danzas Nacionalistas UC* el *Encuentro de Danzas y Tambores*, con motivo de la Celebración del día de San Juan Bautista, año 2019

Las fiestas populares propias del folklore venezolano se ven representadas en el *Encuentro de Danzas y Tambores* con motivo del día de San Juan Bautista, en la Figura 9 se observan parte los integrantes del *Departamento de Artes Escénicas* y el grupo *Danzas Nacionalistas UC*.

Las celebraciones internacionales también se dan cita en los espacios de la FI, como es el caso del día Internacional del Jazz, con la actuación de la emblemática agrupación universitaria *UC Jazz*; conocidos como los decanos del género, por ser pioneros en Venezuela, donde además se presentaron otras bandas como: *Borburata Jazz*, *Mailkelf Jazz Quinted* y la *Banda Municipal Gral. Bartolomé Salóm* del Municipio Puerto Cabello del estado Carabobo. Además, se cuenta también el día internacional del teatro con la presentación de las obras: *Los Fantasmas de Scrooge* de Charles Dickens (un cuento de navidad) y *Un Médico a Palos* de Molière (comedia) ambas realizadas en el boulevard de la facultad durante el año 2018.

7.1. Trabajo colaborativo con otras dependencias

Cursos

La coordinación participa en la cátedra de cultura para los estudiantes del ciclo básico de FI, así como también cursos de piano, técnica vocal, lenguaje e iniciación musical en conjunto con el *Centro de Estudios Musicales "Gustavo Celis Sauné"*. Además, se dictan clases de cuatro y guitarra las cuales son impartidas por los profesores del *Departamento de Artes Auditivas*. Adicionalmente, el *Departamento de Artes Escénicas* utiliza los espacios de la sede para impartir sus conocimientos con los grupos de títeres, teatro urbano, danzas nacionalistas, danzas populares urbanas.

Aniversarios de las Escuelas de la FI

Para el acontecimiento se acompaña a los organizadores de la celebración de la semana Aniversario de las diferentes escuelas de la FI mediante asistencia y logística para realizar diversos eventos culturales, académicos y recreativos, tales como: misa en acción de gracias, la elección de las madrinan, presentación de grupos de danzas nacionalista, popular urbana, teatro de calle y universitario, presentación del orfeón de la UC, grupo de títeres, clases de dibujo al aire libre en el marco de la actividad promovida por el *Departamento de Artes Visuales*, denominada *Exprésate sin miedo*, donde los estudiantes hacen masiva presencia en el boule-

vard de la facultad, para expresar sus ideas creativas y plasmarlas sobre el papel. Completándose toda esta labor con la conferencia: *Cultura en ingeniería, pilar de la cultura universitaria*, dictada durante la *Celebración del Aniversario* de la Escuela de Ingeniería Civil.

Eventos UC

Promoción y planeación conjuntamente con el *Departamento de Artes Auditivas* de la *Voz Sectorial* de la Facultad de Ingeniería, donde participan estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero, escogiéndose a un ganador tanto en el género femenino como masculino, el cual representa a la facultad en el “*XXV Festival Institucional de la Voz Universitaria UC*”. Asimismo la *Coordinación de Cultura* ha representado a la FI en la *Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo*, en lo referente a la organización de sus conferencias y diseño del stand.

8. Conclusiones

El trabajo permanente desde la *nueva Coordinación de Cultura*, ha logrado hacer que el personal de la FI y sus estudiantes tengan un mayor sentido de participación, pertenecía y amor por la Universidad de Carabobo, convirtiéndola en una de las instituciones culturales más activas con responsabilidad social en las labores intra y extra universitarias.

Las actividades culturales complementan las competencias curriculares de los alumnos, ya que les permite, no solo que se enfoquen en las diferentes materias de su carrera, sino que también mediante su participación en las diversas propuestas se formen como un ciudadano integral.

Referencias

- [1] OPSU. Manual de Cargos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, 2009.
- [2] DEyRRII. Manual único de la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de las facultades. Gaceta del Consejo Universitario:

Sección extraordinaria del Consejo Universitario N° 1774 (CU-035-1774-2015), agosto 2015.

- [3] CU-UC. Reglamento del Servicio Comunitario del estudiante de la Universidad De Carabobo. Gaceta del Consejo Universitario: Sección del Consejo Universitario N° 365 (CU-365-2005), agosto 2005.

Profesor *Eduar Rafael Sánchez H.*

Abogado y Licenciado en Relaciones Industriales por la Ilustre Universidad de Carabobo Docente de las materias: Procesos básicos del pensamiento, Cultura verbal, Introducción al servicio comunitario, Proyecto de servicio comunitario, Teoría de las organizaciones, Gerencia, Administración de empresas y Auditoría de relaciones industriales y asesor del Proyecto social de servicio Comunitario, adscrito a la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la FI titulado: Plan de adecuación de condiciones ambientales de infraestructura y de atención al usuario, Facultad de Ingeniería - Universidad de Carabobo. Responsable de la *Coordinación de Cultura* desde el año 2017. Presidente de la FCU-UC. Periodo 2004-2007. Representante de los Estudiantes ante el Consejo Universitario 2004-2007. Promotor Cultural Ad-Honorem, que ha desarrollado el Instituto Autónomo para la Cultura del Municipio Naguanagua del estado Carabobo, desde el año 2004.